

FRANSUZ FRAZELOGIYASIDA EMOTSIONALLIKNING IFODALANISHIGA DOIR

Doliyeva L.B.

SamDCHTI o'qituvchisi

Idoliyeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6054441>

Annotatsiya: Ushbu maqola fransuz tilidagi emotsional frazeologik birliklarning semantik jihati tahlil qilingan. Xususan, coeur so'zi ishtirokidagi frazeologik birliklarning ilobiy, salbiy va neytral his-tuyg'uni anglatish xususiyatlari borasida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: ruhiy tasvir, hissiyot, ijobiy his-tuyg'u, salbiy his-tuyg'u, neytral his-tuyg'u.

Psixologiyada sezgilarning fiziologik asosini va mexanizmlarini qo'zg'atuvchining o'ziga mutlaq mos bo'lgan analizatorlar ta'siri natijasida yuzaga keluvchi asab jarayoni, uning tizimi, tuzilishi tashkil qiladi [3]. Agar inson qandaydir his-tuyg'ularni boshdan kechirsa, u albatta tanada aks etadi.

Tana a'zolari o'zining vazifasidan kelib chiqib, insonning turli kechinmalarini sezish va his qilishda asosiy rol o'ynaydi va ular fransuzcha his-tuyg'uni ifodalaydigan frazeologik birliklar tarkibida kelib, ko'pincha markaziy maydonni hosil qiladi. Har bir tana a'zosi frazeologik birlik tarkibida o'ziga xos ramzlarga ega.

Umuman olganda, timsollash biror narsani belgi yordamida tasvirlash deb qaraladi. Shunga ko'ra, ramziylik shaxsning narsalarni tasvirlash qobiliyatini anglatadi.

Simvallashtirish belgilar bilan ifodalash, belgilar bilan izohlash degan ma'noni anglatadi, [6] Tilshunoslik sohasida F. de Sossyur timsallashtirishni ikki yoki undan ortiq semiotik birliklarni bog'lash jarayoni deb hisoblaydi [1]. E. Benveniste esa ramzlashtirish "haqiqiyini "belgi" bilan ifodalash va "belgi"ni realni ifodalovchi sifatida tushunish qobiliyatidir degan fikrni ilgani suradi [2].

Bu ramziylik ongli holatda amalga oshiriladi. Simvallashtirishda belgi va ob'ekt o'rtasida mos keladigan munosabat mavjud. Bu munosabatlarda birining ramzi boshqasining ramziga aylanishi mumkin. Masalan yurak muhabbat, qon g'azab, bosh aql kabi ramziy belgilarga ega. "Coeur" so'zi ishtirokidagi emotsional frazeologik birliklarning ayrim xususiyatlarini e'tibor qaratib o'tmoqchimiz.

"Coeur" so'zi lotin tilidan fransuz tilida XI asrda kirib kelgan. "coeur" so'zining asl lotincha so'zi "cor" yoki "cordis" bo'lib, Feliks Gaffiotning lotincha-fransuzcha tasvirlangan lug'atida [4] quyidagicha ta'riflangan: "anatomik ma'noda yurak yoki oshqozon kabi denotativ ma'nolarni bildiradi. Denotativ (yoki asosiy) ma'no so'zning barqaror semantik mazmunidir. Lug'atlar tomonidan berilgan so'zlarning ma'nosi ko'pincha tadqiqotchilarning fikriga ko'ra denotativ yoki fundamental ma'nodir. Masalan, fransuz tilidagi yurakning denotativ ma'nosi "Qon aylanishining markaziy organi bo'lgan ichi bo'sh mushakdir". Ammo, bu so'z tuyg'u o'rni; aql-zakovat, zukkolik va sog'lom fikrga egalik kabi derevativ ma'nolarga ham ega, frazeologik iboralarda muhabbat, qayg'u, hayajon, quvonch kabi ma'nolarni bildiradi. Boshqacha aytganda, "yurak" hissiy tuyg'ular, ayniqsa, muhabbat timsoliga aylangan. Buni quyidagi iboralar orqali ko'rish mumkin:

Tuyg'ular	Misollar
Hayajon	Aller droit au cœur = hayajonlantirmoq ; Tenir à (au) cœur à- yurakka yaqin bo'lmoq; hayajonlantirmoq; bezovta qilmoq.
G'am, istirob	Avoir le cœur gros (triste; se sentir le cœur gros; en avoir gros sur le cœur) g'amga botmoq;
Muhabbat	Avoir le cœur pris -oshiq bo'lmoq; Donner son cœur - ko'nglini bermoq; Faiblesses du cœur - sevuvchanlik,darrov oshiq bo'lib qolish; Dégager son cœur -muhabbatiga barham bermoq,ishqiy munosabatini to'xtatmoq; Avoir un cœur d'artichaut - ishqiy munosabatda havoyi bo'lmoq, yengiltak bo'lmoq; Offrir son cœur -yuragini tortiq qilmoq ; Porter dans son cœur - qalbida saqlamoq; Son cœur est un brasier -u juda oshiq ; Faire battre le cœur -muhabbatini izhor qilmoq ; Gagner le cœur -muhabbatini qozonmoq
Qayg'u	Avoir le cœur qui saigne -qayg'udan yoki muhabbatdan azoblanmoq ; Avoir le cœur serré -yuragi siqilmoq, qayg'uga botmoq
Quvonch	Rire de bon (de tout son) cœur - yurakdan kulmoq ; Être à (dans) la joie de son cœur -yettinchi osmonda bo'lmoq

Cœur so'zi ishtirokidagi frazeologik birliklar keng qo'llanilib salbiy, ijobiy va neytral ma'nolarni anglatib keladi.

Ijobiy his-tuyg'u	Salbiy his-tuyg'u	Neytral his-tuyg'u
Avoir le cœur pris - oshiq bo'lmoq; Donner son cœur - ko'nglini bermoq; Faiblesses du cœur -sevuvchanlik,darrov oshiq bo'lib qolish; Rire de bon (de tout son) cœur - yurakdan kulmoq ; Être à (dans) la joie de son cœur -yettinchi osmonda bo'lmoq.	Avoir le cœur qui saigne - qayg'udan yoki muhabbatdan azoblanmoq ; Avoir le cœur gros (triste; se sentir le cœur gros; en avoir gros sur le cœur) g'amga botmoq.	Aller droit au cœur = hayajonlantirmoq ; Tenir à (au) cœur à- yurakka yaqin bo'lmoq.

Cœur so'zi ishtirokidagi emotsional frazeologik birliklar somatik belgilari rang-barang bo'lib, bazilari keng qo'llanilib ijobiy, salbiy va neytral ma'no anglatib kela oladi.

“**Cœur**” so'zi ishtirokidagi emotsional Fblarning aksariyatini fe'lli birliklar tashkil qiladi va ular orasida **avoir, être** fe'llari qo'llanilishi bo'yicha dominantlik qiladi. Masalan:

Avoir	Avoir le cœur pris -oshiq bo'lmoq; Avoir le cœur qui saigne –qayg'udan yoki muhabbatdan azoblanmoq ; Avoir le cœur gros (triste; se sentir le cœur gros; en avoir gros sur le cœur) g'amga botmoq; Avoir un cœur d'artichaut - ishqiy munosabatda havoyi bo'lmoq, yengiltak bo'lmoq.
Être	Être à (dans) la joie de son cœur –yettinchi osmonda bo'lmoq; Son cœur est un brasier -u juda oshiq.
Donner	Donner son cœur - ko'nglini bermoq.
Dégager	Dégager son cœur -muhabbatiga barham bermoq,ishqiy munosabatini to'xtatmoq.
Offrir	Offrir son cœur –yuragini tortiq qilmoq.
Porter	Porter dans son cœur - qalbida saqlamoq
Faire	Faire battre le cœur -muhabbatini izhor qilmoq
Gagner	Gagner le cœur -muhabbatini qozonmoq

Fransuz tilidagi “**cœur**” (yurak) so'zining denotativ ma'nosi "Qon aylanishining markaziy organi bo'lgan ichi bo'sh mushakdir". Ammo, bu so'z tuyg'u o'rni; aql-zakovat, zukkolik va sog'lom fikrga egalik kabi derevativ ma'nolarga ham ega, frazeologik iboralarda muhabbat, qayg'u, hayajon, quvonch kabi ma'nolarni bildiradi. Boshqacha aytganda, “yurak” hissiy tuyg'ular, ayniqsa, muhabbat timsoliga aylangan.

Adabiyotlar

1. Saussure F. De - Cours de linguistique générale, Paris : 1985. -520 p
2. Beneviste É. - Problèmes de linguistique générale, Paris : Gallimard : 1966.-286p
3. G'oziyev E .G' –Psixologiya, Toshkent: 2008. -351b
4. Gaffiot F.- Dictionnaire illustré latin-français,Paris : Hachette.1934
5. Le Grand Robert - Dictionnaires Le Robert. Paris :1985
6. <https://www.cnrtl.fr/definition/academie8/symbolisme>
<https://fr.glosbe.com/fr/la>